

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15475095>

BYUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT XIZMATI FAOLIYATINING TASHKIL ETILISHI

Abdurazzak Abdusattarovich Abdujabbarov

Standartlar instituti, ilmiy izlanuvchi

abduimom77@gmail.com

ANNOTATSIYA(AHHOTATSIA / ABSTRACT)

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati faoliyatining tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** ichki audit xizmati, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisob, auditorlik faoliyat.*

***Abstract:** The article discusses the features of organizing the internal audit service in budgetary organizations.*

***Key words:** internal audit service, accounting, financial accounting, auditing activities.*

KIRISH(BBEJENIE/INTRODUCTION).

Iqtisodiyotning rivojlanishi va aholi farovonligini ta'minlashda faqat xususiy sektor emas, balki byudjet tashkilotlari ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarning tajribasidan kelib chiqib, mamlakat iqtisodiyotining muhim qismini tashkil etadigan byudjet mablag'larining oqilona va rejali sarflanishi yuzasidan byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmatini tashkil qilish nomuvofioliklarni va maqsadsiz xarajatlarni qisqartirishiga yordam beradi.

Ichki audit xizmati boshqarmasi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga, Vazirlik qarorlari va buyruqlariga, shuningdek, Nizomga muvofiq amalga oshiradi.

Ichki audit xizmati boshqarmasi tomonidan ichki audit maqsadlari va vazifalarini amalga oshirish uchun ichki audit obyektlarida, shu jumladan, fuqarolar ishtirokidagi audit tizimi orqali aniqlangan obyektlarda ichki audit tadbirlarini o‘tkazadi, natijalarini rasmiylashtiradi hamda taklif va tavsiyalar tayyorlaydi. Ichki audit tadbirlari Vazirlik rahbariyati tomonidan tasdiqlangan ichki audit yillik rejasi asosida xodimlar tomonidan, ichki auditning milliy standartlari va ichki audit tadbirlarini o‘tkazish qo‘llanmasi asosida o‘tkazib kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA(ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS).

Byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati - tashkilotning faoliyatining me‘yoriy hujjatlar asosida amalga oshirilishini, ichki hujjatlarni to‘liqligini, qonunga muvofiqligini, tuzilgan hisobotlarning ishonchliligini nazorat qiluvchi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, byudjet mablag‘larini samarali ishlatilishini baholash va uni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar beruvchi hamda byudjet jarayonini shaffofligini yanada oshirishni ta‘minlovchi faoliyatdir. Agar bu borada chet el iqtisodchilarining fikrlari bilan tanishadigan bo‘lsak, Moskva Moliya Universiteti professori D.R.Giniyatullina ichki audit deganda qabul qilingan standartlardan chetga chiqishlarni, moliyaviy resurslarni boshqarishning samara-dorligi, qonuniyligi, samaradorlik tamoyillarining buzilishini o‘z vaqtida aniqlash bo‘yicha faoliyatni, vakolatli shaxslarning javobgarligini oshirish, zararni qoplash va qonun

buzilishlarining takrorlanishini oldini olish amaliyotini tushunish mumkinligini ta’kidlagan[1].

Belgiyalik iqtisodchi Van Gansberghe esa o‘zining maqolasida “Ichki audit - bu xilma-xillikni mustaqil baholash orqali qo‘shimcha qiymat qo‘shadigan xizmat aniqligi va ishonchliligini bilish uchun tashkilot ichidagi operatsiyalar va ma’lumotlarni nazorat qilish hamda tashkilot risklarini aniqlash va minimallashtirishni ta’minlash, qoidalar va qonun hujjatlariga rioya qilinishini nazorat qilishdir”[2] degan fikrni bildirib o‘tgan.

Xorij tajribalari shuni ko‘rsatadiki, davlat moliyaviy nazorati mexanizmlari samarali ishlashi byudjetdan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ichki audit xizmatining qay darajada faoliyat ko‘rsatib kelayotganligiga bog‘liq. Jumladan, rivojlangan mamlakatlar AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya kabi davlatlar allaqachon ichki audit tizimini samarali yo‘lga qo‘ygan. Buyuk Britaniyada ichki audit “Ichki audit standartlari” bo‘yicha Maslahat Kengashi tomonidan ishlab chiqiladi. AQSHda esa Davlat audit Boshqarmasi “Davlat sektori auditining umum qabul qilingan standartlari“ asosida ichki auditni amalga oshirib kelmoqda.

NATIJALAR(РЕЗУЛЬТАТЫ/RESULTS).

Mamlakatimizda ham byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati zamonaviy talablar asosida shakllantirib kelinmoqda. Dastlab ta’lim va tibbiyot muassasalarida budjet jarayonining shaffofligini yanada oshirish va uning ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, budjetdan moliyalashtirish, hisob va hisobot mexanizmini takomillashtirish, vazirlik va idoralarning bo‘ysunuvidagi muassasalarda budjet intizomini mustahkamlash borasidagi mas’uliyatini oshirish, shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari va xalqaro e’tirof etilgan moliyaviy nazorat standartlarini joriy qilish yo‘li bilan budjet qonunchiligini buzish holatlarining oldini olish va profilaktikasiga qaratilgan davlat moliyaviy nazoratining rolini tubdan qayta ko‘rib chiqish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini hamda davlat moliyaviy nazorati tizimini

yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 3231-PQ sonli Qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra, birinchilardan bo‘lib O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Hisob palatasi, Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi hamda Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirliklarida ichki audit xizmatlari tashkil qilindi. Ushbu tizimga yetarli ko‘nikma va bilimga ega bo‘lgan malakali xodimlarni jalb qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan ichki audit xizmati xodimlarini sertifikatlashtirish tizimi joriy etildi. “Ichki audit xizmati xodimlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorda korporativ boshqaruvda ichki nazorat tizimini samarali tashkil qilish va ichki audit xizmatini malakali mutaxassislar bilan butlanishini ta‘minlash maqsad qilib olindi. “Ichki audit xizmati xodimlarini sertifikatlash tartibi to‘g‘risida Nizom” ga ko‘ra sertifikat olishga talabgor bo‘lgan shaxslarga quyidagi talablar qo‘yildi: oliy ma‘lumotga hamda oliy ta‘lim muassasasini bitirganidan keyin oxirgi o‘n yildan kamida ikki yil buxgalteriya hisobi va audit, soliq maslahati va moliya sohasida yoki oliy ta‘lim muassasalarida “Buxgalteriya hisobi” yoxud “Audit” fanidan ta‘lim berish sohasida amaliy ish stajiga; xalqaro sertifikat doirasida “Moliyaviy hisob” fanini muvaffaqiyatli topshirganligi to‘g‘risidagi hujjatga ega bo‘lish.

Xorijiy mamlakatlar tajribalarini o‘rgangan holda, respublikamizda ham ichki auditning milliy standartlari ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi[3] Milliy standartlar vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati faoliyatining sifat ko‘rsatkichlari hamda ichki audit tadbirlarini o‘tkazishning standartlarini belgilaydi.

MUHOKAMA(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION).

Tadbiq qilinayotgan chora-tadbirlar bugungi kunda o‘z samarasini berib kelmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligida tashkil etilgan Ichki audit xizmati tomonidan rejaga muvofiq vazirlikning hududiy bosh boshqarmalarida audit tadbirlari amalga oshirilgan bo‘lib, uning natijalariga ko‘ra, ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar hisobidan 920,1 mln so‘m mablag‘ ortiqcha to‘langan, shundan ish haqi hisobidan 48,9 mln so‘m, vaqtincha

mehnatga layoqatsizlik nafaqasi hisobidan 1,8 mln so‘m, mukofot va ustama to‘lovlari hisobidan 758,2 mln so‘m, xizmat safari xarajatlari hisobidan 2,6 mln so‘m ortiqcha va 22,6 mln noqonuniy to‘lovlar amalga oshirilgan hamda soliq imtiyozlari noto‘g‘ri qo‘llanilganligi sababli 86,0 mln so‘m mablag‘ kam hisoblangan, tovar-moddiy boyliklar hisobini yuritishda 8,0 mln so‘m, o‘z vaqtida undirilmagan debitor qarzdorlik 18,7 mln so‘m, jami bo‘lib 946,8 mln so‘m moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlangan. Shu bilan birga vazirlik tizim tashkilotida tovar-moddiy boyliklar hisobini to‘g‘ri yuritilishini o‘rganish maqsadida rejadan tashqari audit tadbirida 193,7 mln so‘mlik xato va kamchilik-larning oldi olingan. Moliyaviy xato va kamchiliklarni amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida bartaraf qilish va kelgusida yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Vazirlik hamda qo‘mitalarda tashkil etilgan ichki audit xizmati Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish yo‘lida ijobiy natija berib kelmoqda. Byudjet tashkilotlarining faoliyatini xolis va mustaqil baholash uchun mukammal ichki audit jarayoni zarur. Ayrim byudjet tashkilotlarida faqat ichki audit mexanizmi mavjud bo‘lsa, ayrimlarida haligacha ichki audit xizmati mavjud emas. Davlat sektoridagi tashkilotlar faoliyati nafaqat, ichki audit balki, tashqi audit tomonidan ham o‘rganiladi va baholanadi.

Byudjet tashkilotlari ichki audit faoliyatga oid mas‘uliyatni ta‘minlash va boshqaruvga oid asosiy qadriyatlarni saqlab qolish, rahbarlar va mansabdor shaxslarning o‘z faoliyatini shaffof, adolatli, halol va tenglik asosida olib borishini ta‘minlash orqali davlat boshqaruvini mustahkamlaydi. Davlat boshqaruvining barcha darajalaridan saylangan va tayinlangan mansabdor shaxslar barcha asosiy elementlarga javob beradigan mustaqil audit funksiyalarini tashkil etish orqali samarali auditorlik faoliyatini qo‘llabquvvatlashlari kerak bo‘ladi.

**ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА /
REFERENCES**

1. Uchet. Analiz. “Audit” jurnali 2019-yil
2. “IMPACT OF INTERNAL AUDIT MANAGEMENT ON PUBLIC SECTOR ADMINISTRATION IN THE NORTH WEST PROVINCE” 2014-yil, oktabr
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-avgustdagi PQ-3231-son qarori
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 5-maydagi 280-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug‘i, 24.10.2022 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3394
6. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi rasmiy web sayti (www.mineconomy.gov.uz) ma’lumotlari, 21.12.2022
7. “Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 416-son qarori, qabul qilingan sana 01.08.2022
8. Ichki audit milliy standartlarini tasdiqlash haqida O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug‘i, reg. № MYu 3394, qabul qilingan sana 24.10.2022